

ALLYUVIAL O'TLOQI TUPROQLAR SHAROITIDA ISTIQBOLLI NIYAT G'O'ZA NAVINING SUVTEJAMKOR TEXNOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516445>

Kadirov Shavkat Yuldashevich,

q.x-f.n., dotsent

Xo'jayev Nodirbek Xamidovich,

o'qituvchi

Atabayev Nodir Narimon o'g'li,

magistratura talabasi

Urganch Davlat universiteti

Urganch sh., O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. O'zbekistonda suvdan samarali va maqsadli foydalanish bo'yicha keyingi yillarda keng ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Tobora kuchayib borayotgan suv taqchilligi hamda suv resurslariga bo'lgan ehtiyoj o'sib borayotgani qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish samaradorligini keskin oshirishni talab etmoqda. Dunyo qishloq ishlab chiqarishida sug'orishning zamonaviy texnologiyalari jadal ravishda qo'llanila boshlagan va bu texnologiyalar o'z samarasini ko'rsatayotgan bo'lsada, O'zbekistonda hozircha egatlab sug'orish usuli keng maydonlarda qo'llanilmoqda. Shuning uchun egatlab sug'orish usulini takomillashtirish orqali g'o'zani sug'orishda tuproqning ortiqcha namlanishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoq kerak, chunki sug'orish uzoq muddatda va katta me'yorda o'tkazilganda o'simlik bo'yi o'sib, g'ovlab ketishiga, hosil tugunchalarining to'kilishiga hamda tuproqdagi oziqa moddalar suv bilan birga yuvilib ketishiga sabab bo'ladi. Shundan kelib chiqib, g'o'zani sug'orishda egatlab sug'orish texnologiyasini takomillashtirish orqali suv resurslarini tejashga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhim vazifadir. Maqolada egatlab sug'orishning turli usullarini qo'llagan holda, ularning suvni tejash imkoniyatlari va g'o'za hosildorligiga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: *sug'orish texnologiyasi, g'o'za, nav, egatlab sug'orish, hosildorlik, tuproq sharoiti, yer osti suvlari, namlik, rivojlanish fazalari, suv tejash, sug'orish me'yori.*

Kirish. Respublikamizda mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanish, ekinlarni sug'orishda suvni tejash, uning sifatini oshirish, tuproqni egat bo'ylab bir tekis namlanishini ta'minlash va suvning oqovaga behuda isrof bo'lishini kamaytirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hozirda asosiy maydonlarda g'o'za an'anaviy usulda, ya'ni egat orqali sug'oriladi. Egatlab sug'orish texnologiyasining elementlarini takomillashtirish masalalari ko'pgina

olimlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Agrar sohada suv resurslaridan foydalanishni boshqarishdan ko'zlangan asosiy maqsad – suvdan maqsadli, samarali va oqilona foydalanish, suv isrofgarchiligiga barham berish va foydalanilgan suv samaradorligini oshirishdan iborat (1). O'simlikning suv iste'moli vegetatsiya davrida uning rivojlanish fazasiga bog'liq holda o'zgarib turadi. Har bir ekin o'zining xususiyatiga ega. Egatlar oralatib sug'orish usulida ekin dalasiga suv egatlar orasidagi har bir ariqdan emas, balki egat oralatib, ya'ni bir ariqdan suv oqizilib, navbatdagi ariq quruq qoldirilgan holda beriladi. Bunda tuproqdan suv bug'lanishi va tuproqqa suv sizilishi keskin kamayadi. Suv tejoychi texnologiyalardan keng foydalanish hisobiga suv sarfini 20-25 foiz kamaytirish imkonini beradi. G'o'zani sug'orish texnologiyasi samaradorligini oshirishda egat oralatib sug'orishda suvni yanada iqtisod qilish maqsadida egatlar o'rnini almashtirishni tashkil etish tavsiya etiladi. Bu texnologiyaning afzalligi shundaki, har bir suvdan keyin haydov traktori ikkita ishni bir vaqtda, ya'ni suv yurgan qatorni yumshatib, suv yurmagan qatorga egat olib keyingi suvga tayyorlab ketishdan iborat.

Tuproq hosil bo'lish sharoitiga ko'ra, sizot suvlar yer betidan ancha chuqur (avtomorf) va yer betiga yaqin (gidromorf) joylashgan bo'ladi. Bunday holatlarda o'z-o'zidan ma'lumki, ekinlarni sug'orish soni ham, suv sarfi ham har xil bo'ladi. Xorazm viloyatidagi sho'rlangan tuproqlar sharoitida sug'orish me'yori ham har xil bo'ladi (2). Umuman olganda egatlar orqali sug'orish – qo'llanishi oddiy, katta mablag' talab qilmaydigan usul bo'lib, o'simliklarning suvni yaxshi o'zlashtirish imkonlarini yaxshilaydi, ularning yer ustki qismlariga suv tegmasligidan kasalliklarning tarqalishi kamayadi (3). Lekin, bu usulda dalani bir tekisda namlanishini ta'minlash qiyinlashadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bunday sug'orish texnologiyalarini qo'llashda iqlim va tuproq sharoitlarini alohida e'tiborga olish zarur. Yuqori me'yorlar bilan sug'orish tuproqning ortiqcha namlanishiga olib keladi, tuproqda aeratsiya pasayadi, suv-havo rejimi buziladi, suv ildiz qatlamidan chuqur qatlamlarga singib yo'qoladi hamda katta sarf-xarajatlar evaziga tuproqqa berilgan oziqa elementlarini yuvib ketadi, natijada hosil pasayadi.

Shundan kelib chiqib, egatlab sug'orish texnologiyalarini qo'llashda tuprog-iqlim sharoitlari, xususan yer osti suvlarining satxini hisobga olgan holda, uning turli variantlarini sinab ko'rish doljarb masaladir.

Tadqiqotning obyekti va uslublari. Tadqiqotning obyekti sifatida Xorazm viloyatining allyuvial o'tloqi, mexanik tarkibi o'rtacha qumoq tuproqlari va g'o'zaning o'rta tolali istiqbolli Niyat navi olingan. Dala va laboratoriya tadqiqotlari va fenologik kuzatishlar Paxta selektsiyasi, urug'chiligi va yetishtirish

agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institutining “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari”, “Metodi agroximicheskix i agrofizicheskix issledovaniy v polivnix xlopkovix rayonax” uslubiy qo‘llanmalari asosida bajarilgan. Olingan ma’lumotlar aniqligi va ishonchliligi umumqabul qilingan B.A. Dospexov uslubi yordamida matematik-statistik tahlil qilingan

Tadqiqotning maqsadi. Xorazm viloyatining allyuvial o‘tloqi tuproqlari sharoitida istiqbolli Niyat g‘o‘za navini yer ustidan egatlab sug‘orishning takomillashgan suv tejavchi texnologiyasini ishlab chiqish hamda g‘ozaning o‘sishi, rivojlanishi va paxta hosildorligiga ta‘sirini aniqlash tadqiqotning maqsadi hisoblanadi.

Tajriba tizimi quyidagi ko‘rinishda bo‘ldi (1-jadval).

1-jadval

Tajriba tizimi

Var iant raqami	G‘ozani yer ustidan sug‘orish texnologiyalari	Tuproqning hisobiy qatlamlari, sm
1	Ishlab chiqarishda qabul qilingan sug‘orish (nazorat)	faktik o‘lchovlar
2	Egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab)	70-100-70
3	Egatni qarama-qarshi tomonidan sug‘orish	70-100-70

Tadqiqot natijalari. Sug‘orish me‘yorlarida variantlar bo‘yicha ma’lum farqlar kuzatildi. Nazorat variantida (ishlab chiqarishda qabul qilingan sug‘orish) boshqa variantlarga nisbatan sug‘orish me‘yori yuqoriroq bo‘ldi. Bu variantda mavsumiy sug‘orish me‘yori 3701 m³/ga ni tashkil qilgan bo‘lsa, eng kam suv sarfi 2 variantda, ya‘ni egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) amalga oshirilganda kuzatildi va u 2606 m³/ga teng bo‘ldi. Egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) texnologiyasi qo‘llanilganda (2 var.) ishlab chiqarishda qabul qilingan sug‘orish usuliga (1 var.) nisbatan bir mavsum davomida 1095 m³/ga suv iqtisod qilishga erishildi. Egatni qarama-qarshi tomonidan sug‘orish texnologiyasiga (3 var.) nisbatan egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) texnologiyasi variantida (2 var.) mavsum davomida 586 m³/ga suv tejaldi (2-jadval).

2-jadval

G‘ozani sug‘orish me‘yorlari, m³/ga

V arian	G‘ozani yer ustidan	Bir inchi	Ik kinchi	U chinch	To‘ rtinchi	Ma vsumiy

t raqa mi	sug'orish texnologiyalari	sug'oris h me'yor i	sug'oris h me'yor i	sug'ori sh me'yor i	sug'oris h	sug'oris h me'yor i
1	Ishlab chiqarishda qabul qilingan sug'orish (nazorat)	12 65	12 48	11 88		370 1
2	Egat oralatib sug'orish (qo'sh qatorlab)	66 2	64 1	65 5	648	260 6
3	Egatni qarama-qarshi tomonidan sug'orish	11 67	11 29	89 6		319 2

Tajriba variantlari bo'yicha g'oz'a hosildorligi ko'rsatkichlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, allyuvial o'tloqi tuproqlar sharoitida g'ozani yer ustidan sug'orish texnologiyalari olinadigan hosil miqdoriga bevosita ta'sir o'tkazadi. Eng yuqori hosil egat oralatib sug'orish (qo'sh qatorlab) texnologiyasi qo'llanilgan 2 variantda olindi. Bu variantda uch yilda o'rtacha hosildorlik gektariga 36,8 sentnerni tashkil qildi. 1 variantda, ya'ni, ishlab chiqarishda qabul qilingan sug'orish (nazorat) variantida esa hosildorlik gektariga 32,5 sentnerni tashkil qildi. Egat oralatib sug'orish (qo'sh qatorlab) texnologiyasini qo'llash natijasida ishlab chiqarishda qabul qilingan egatlab sug'orish usuliga nisbatan uch yilda qo'shimcha 4,3 s/ga hosil olindi. Eng kam hosil egatni qarama-qarshi tomonidan sug'orish texnologiyasi qo'llanilgan 3 variantda olindi. Bu variantda hosildorlik uch yilda o'rtacha 32,0 s/ga ni tashkil qildi va 1 variantga nisbatan (ishlab chiqarishda qabul qilingan sug'orish) 0,5 s/ga, 2 variantga nisbatan esa 4,8 s/ga kam hosil olindi (3-jadval).

3-jadval

G'ozaning hosildorligi, s/ga

V ariant raqami	G'ozani yer ustidan sug'orish	20 18 yil	20 19 yil	20 20 yil	O 'rtach a	Far qi, + yoki -

	texnologiyalari					
1	Ishlab chiqarishda qabul qilingan sug'orish (nazorat)	32,6	33,2	31,8	32,5	-
2	Egat oralatib sug'orish (qo'sh qatorlab)	36,1	37,8	36,5	36,8	+4,3
3	Egatni qarama-qarshi tomonidan sug'orish	31,9	32,4	31,6	32,0	-0,5

Xulosalar. Sug'orish texnologiyalarini to'g'ri belgilashda hududning iqlim sharoitlari bilan birga, tuproq-meliorativ xususiyatlari, xususan yer osti suvlari satxi muhim ahamiyatga ega. Sug'orishning zamonaviy usullaridan foydalanish yo'lga qo'yilmagan hududlarda egatlab sug'orishning turli tejankor texnologiyalarini sinab ko'rish maqsadga muvofiqdir. Yer osti suvlari satxi yaqin joylashgan hududlarda suv resurlarini tejash uchun egat oralatib sug'orish (qo'sh qatorlab) texnologiyasini qo'llash yaxshi samara beradi. Egat oralatib sug'orish (qo'sh qatorlab) texnologiyasini qo'llash oddiy usulda egatlab sug'orish texnologiyasiga nisbatan mavsum davomida gektariga taxminan 1000 kubmetr suv tejash imkonini berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Amirov L.F. Mamlakat qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. 2017 yil, may-iyun. 1-9 b.
2. Ahmedov A. Suv tejash texnologiyalari. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, 2008 yil 8-son, 37 b.
3. Hamidov M.X., Isayev S.X. va b. Hidromorf tuproqlar sharoitida g'o'zani subirrigatsiya usulida sug'orishning paxta hosildorligiga ta'siri. // Irrigatsiya va melioratsiya jurnali. 2015 yil, 2-son. 5-8 b.

**International scientific-online conference: INTELLECTUAL EDUCATION
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS**

